

ЭССЕ

УДК: 330.173.34

DOI: 10.5281/zenodo.13895740 <https://zenodo.org/record/13895740>

ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТИТУТЫ СОЦИАЛИЗМА

Михайлов Андрей Игоревич¹

Кандидат философских наук, научный сотрудник Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (mikhailov1984@gmail.com), (ORCID: 0009-0003-7221-207X)

Ключевые слова: *научно-технический прогресс, технологические уклады, информатизация, искусственный интеллект*

Благодарности: Исследование подготовлено при поддержке Российского научного фонда, проект № 22-78-10171 «Трансдисциплинарные концептуализации научного прогресса: проблемно-ориентированный, семантический и эпистемический подходы. К 100-летию со дня рождения Томаса Куна и Имре Лакатоса».

Для цитирования: Михайлов А.И. Технологии и институты социализма // Вопросы политической экономики. 2024. № 3(39). С. 204-220.

TECHNOLOGIES AND INSTITUTIONS OF SOCIALISM

Andrey I. Mikhaylov

PhD in Philosophy, Researcher at Lomonosov Moscow State University, Faculty of Philosophy, Center for Modern Marxist Studies, Moscow, Russia, (mikhailov1984@gmail.com), (ORCID: 0009-0003-7221-207X)

Keywords: *scientific and technological progress, technological structures, informatization, artificial intelligence*

Acknowledgements: The study was prepared with the support of the Russian Science Foundation, project No. 22-78-10171 «Transdisciplinary conceptualizations of scientific progress: problem-oriented, semantic and epistemic approaches. On the 100th anniversary of the birth of Thomas Kuhn and Imre Lakatos».

For citation: Mikhaylov A.I. Technologies and institutions of socialism. Problems in Political Economy. 2024;3(39):204-220.

JEL codes: O33, O35, P30

Введение

Век без Ленина – значительная историческая дистанция, позволяющая отрефлексировать накопленный человечеством опыт преодоления социального отчуж-

¹ © Михайлов А.И., 2024

дения. Необходимость такой рефлексии обусловлена, с одной стороны, нарастающей глубиной системного кризиса капитализма и, с другой стороны, недостаточной способностью левого движения к выдвиганию альтернативной повестки. Необходимое условие разрешения этого противоречия как минимум предполагает отказ от превратных форм мышления – коллективных заблуждений и идеологических иллюзий. Свободному от субъективизма исследованию субъекта социального действия должны быть предпосланы объективные структуры деятельности. Выявить основные инструменты социального развития, которыми располагает человечество в своем историческом опыте это задача объективного анализа.

Социализм: ожидания и реальность

Всякое теоретическое исследование необходимо начинать с базовых определений. Социализм в своем абстрактно-общем апофатическом (негативном) определении – это способ производства с убывающим отчуждением, следующей в логике исторического развития сразу после капитализма и снимающей его основные противоречия капитализма. Такое определение задает предмет исследования, не навязывая предмету никаких априорных суждений о его внутреннем устройстве, которое должно быть результатом, а не посылкой исследования. Априорные ожидания социалистической мысли XIX века во многом оказались скорректированы практикой XX века. Возможность уничтожения эксплуатации человека человеком еще не означает мгновенного уничтожения всех форм социального отчуждения, а лишь смену знака производной тренда – социалистические революции и социальные реформы впервые в истории повернули воронку отчуждения вспять, хотя этот поворот, к сожалению, оказался обратимым. Подчеркнем, это не оценочное суждение, а измеримые характеристики – присвоение чужого труда как норма эксплуатации и время развития человека как отчуждение с обратным знаком. Социалистические революции произошли не в наиболее развитых индустриальных странах, а в силу неравномерности развития и пространственной неоднородности капитализма в странах полупериферии, где противоречия империализма были наиболее остры. Социализм оказался не сколько первой фазой коммунизма, сколько самостоятельной исторической эпохой. СССР просуществовал три поколения, но за это время была осуществлена планомерная индустриализация страны. Для большинства целевых показателей социально-экономического развития России от генерации электроэнергии и выплавки стали до ожидаемой продолжительности жизни и уровня образования населения подавляющая часть прироста приходится на годы советской власти. Вместо отмирания государства произошло значительное расширение его функций с сугубо фискально-полицейских, свойственных буржуазным государствам, до централизованной системы управления процессами социального воспроизводства. Все эти эмпирически наблюдаемые феномены не случайны, но теоретически объяснимы как закономерные проявления особого типа воспроизводства, основанного на замкнутом инновационном цикле переноса функциональных связей производства на субстрат новых технологических процессов, реализующем накопление живого труда в форме повышения параметров технологии и человеческого потенциала (Михайлов, 2018). Дать катафатическое, позитивное определение социализма означает описать целостную систему институтов, обеспечивающих воспроизводство общества с качественно отличными от накопления капитала закономерностями развития.

Капитал это самовозрастающая меновая стоимости. Энгельс в предпоследней главе «Капитала» (Маркс, Энгельс, 1962) определил капитализм как товарное производство с целью максимизации прибыли. Базовый процесс накопления капитала – замкнутый инвестиционный цикл Д-Т-Д+д, обязательно опосредуемый рынком. Основное противоречие капитализма – это противоречие между трудом и капиталом, проявляющееся в троякой форме:

1. Рост неравенства по мере накопления капитала. Трудится пролетариат, а капитал распределяется только между собственниками капитала.

2. Автоколебательные циклы занятости и капиталовооруженности. Часть рабочей силы периодически простаивает, часть инвестиций уничтожается в ходе циклических кризисов.

3. Тенденция нормы прибыли к понижению. Система распределения капитала останавливает рост до того, как будут исчерпаны его технологические возможности.

Снятие этих противоречий возможно на индустриальной материально технической базе и общество, осуществляющее индустриальное развитие без специфических противоречий капитализма следует рассматривать как социалистическое в смысле апофатического определения.

Ленин у истоков социализма

Вторая промышленная революция заложила материально-техническую базу монополистической стадии капитализма. Достижение капитализмом монополистической стадии привело к кризису перенакопления в центре мир-системы и заблокировало индустриальное развитие на периферии. Стал неизбежен передел мира между метрополиями колониальных империй, т.е. мировая война. Позиционный тупик мировой войны вел к кризису власти внутри империалистических держав, который делал ранее управляемые народные массы субъектом истории. Иными словами, мировая война порождала мировую революцию. Монополистическая стадия капитализма характеризуется подрывом рыночной конкуренции и распадом предпринимательской функции – отделением владения от управления, что в свою очередь создает предпосылки для социалистической революции. Социалистическая революция впервые произошла именно в той стране, где противоречия империализма были наиболее остры. В XX веке Россия как «периферийная империя» и «слабое звено в цепи империалистических держав», «страдающая как от капитализма, так и от недостатка его развития» могла решить две свои основные проблемы – аграрное перенаселение и недостаточное развитие инвестиционного сектора, вызванное аграрной специализацией – только на пути социализма и эти проблемы были успешно решены. Такова историческая логика русской революции в кратчайшем конспективном изложении. Но то, что сейчас воспринимается почти общим местом, более века назад было чередой выдающихся открытий, сделанных Владимиром Ильичом Лениным. Очерк «Империализм как высшая стадия капитализма» (Ленин, 1969а), опубликованный в 1915 году, стал основой всех последующих теорий зависимого развития. В «Апрельских тезисах» (Ленин, 1969b) и в работе «Задачи пролетариата в нашей революции» (Ленин, 1969c) обозначены тенденции перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Причем, пролетарский характер русской революции наметился еще в 1905 году с

образованием особой формы самоорганизации рабочих и крестьян – Советов и, в виду перехода русской буржуазии, неспособной решать задачи модернизации, на реакционные позиции. Русская революция в этом отношении укладывается в общую закономерность – историческое окно возможности для буржуазной модернизации начало закрываться с 70-х годов XIX века именно в связи с общемировым переходом капитализма в монополистическую стадию, несмотря на наличие аграрной периферии, которая, таким образом, была обречена на системное отставание в развитии. Осознание противоречия – необходимое условие его разрешения, и именно в ленинских работах периода побеждающей революции заложены многие идеи некапиталистической модернизации. Так, в работе 1917 года «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» сформулирована концепция перерастания государственно-монополистического капитализма в социализм: «социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией» (Ленин, 1969e, с. 192). Уже после победы Октября концепция получила развитие в работе 1918 года «Очередные задачи Советской власти» (Ленин, 1974), где был сформулирован первый проект НЭПа – контроль над командными высотами финансовых и промышленных монополий позволял решать задачи социально-экономического развития. Примечательно, что Ленин предостерегал от избыточной национализации – для обобществления созрели именно монополистические сектора экономики. Наконец в поздних работах 1923 года «О кооперации» (Ленин, 1970b), «О нашей революции» (Ленин, 1970c), «Лучше меньше, да лучше» (Ленин, 1970d), когда стало понятно, что порожденный мировой войной общеевропейский революционный процесс закрепляется только в Советской России, формулируется идея достраивания материально технической базы социализма «в обход» капитализма, позже развитая в концепцию строительства социализма в одной отдельно взятой стране (Сталин, 1948), во многом определившая историю XX века.

Теоретические концепции неизбежно гипотетичны, критерием истины является практика – воспроизводимость теоретических схем в деятельности. Поэтому история реально действовавших социальных институтов важнее истории идей. Действительность неизбежно оказывается богаче априорных ожиданий – расхождение теории и практики означает лишь недостаточную прогностическую способность теории. Так «Государство и революция» (Ленин, 1969d) при всей проницательности теоретического анализа института государственности, в прогностическом отношении значительно опередила свое время. Непосредственное самоуправление трудящихся не было реализовано на индустриальной основе в силу технической невозможности, однако управление в интересах трудящихся стало не только возможным, но и необходимым. Советы как политический институт, хотя и стали символом социализма, скорее оказались не сколько прямой демократией, сколько высшей формой демократии представительской, опирающейся непосредственно на трудовые коллективы. Первая функция представительства – согласование интересов, поэтому представительные органы слишком медлительны для оперативного принятия решений в отличие от иерархического единоначалия бюрократии исполнительной власти, что, собственно, и обуславливает управленческую необходимость разделения властей, ограничивая коллегиально-представительные органы законодательной ветвью власти. Советская власть не сколько

вырабатывала решения, сколько легитимизировала их для масс, формируя общественный консенсус. Реальное принятие решения осуществлялось внутри партии большевиков. При этом было бы ошибкой противопоставлять партийный аппарат «демократии» – распространение избирательного права на все население в рамках буржуазной демократии привело к необходимости массовых партий для организации избирательного процесса. Появление у партийного и профсоюзного аппарата собственных интересов, не совпадающих с интересами тех, кого они представляют, это закономерное противоречие разделения труда в политической подсистеме общества, и советская однопартийность де-юре от однопартийности де-факто других парламентских демократий формально отличается не слишком сильно. Содержательное же отличие можно усмотреть в том, что коммунистическая партия оказалась особого рода кадрово-идеологической ветвью власти – институтом, производящий институты, «нулевой» институциональной инновацией социализма.

Первой институциональной инновацией в экономической сфере стала осуществленная в 1918 году национализация промышленных и финансовых монополий, а также других крупных активов. Формальное обобществление производства упразднило праздные классы и позволяло обратить прибавочный продукт на нужды общества. Значение национализации, несмотря на формальный характер обобществления, не стоит недооценивать. Невозможность частного присвоения прибавочной стоимости предотвращает рост имущественного неравенства, накапливая прибавочный продукт исключительного в общественном секторе. Формальное обобществление выступает необходимой предпосылкой обобществления реального, поскольку национализация активов обеспечивает исполнение социальных обязательств. Так, в том же 1918 году были заложены основы социального государства: был принят декрет о единой трудовой школе, установившей бесплатность образования всех уровней и обязательность среднего образования; основан ряд научно-исследовательских институтов, ставших базой фундаментальной и прикладной науки; начала формироваться система всеобщего и бесплатного здравоохранения, получившая всемирное признание под именем ее организатора первого наркома здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко; заложены основы системы социального обеспечения рабочих и служащих. Несмотря на скудость ресурсного обеспечения 1918 года нормативные требования к социальному государству были достигнуты развитыми странами только через 30 лет уже после Второй Мировой войны.

Наряду с национализацией монополий и инвестициями в человеческий потенциал важной компонентой модели социально-ориентированного госкапитализма была отстаиваемая Л.Б. Красиным монополия внешней торговли (Красин, 1925). Именно монополия внешней торговли как вершина политики протекционизма позволяла вырваться из рикардианской ловушки зависимого развития, направляя экспортные доходы не в сырьевые, а в инвестиционные отрасли. Монополия внешней торговли таким образом выступает монополией при импорте капитала, формируя основной инструмент «диктатуры развития». Эти три института образуют своеобразный минимум социал-демократической программы в экономической сфере, реализованный уже в первые годы революции.

Становление институтов планирования

Переход от формального обобществления к реальному, то есть строительство социализма на собственной основе началось с принятия плана ГОЭЛРО в декабре 1920 года. «Коммунизм – это есть Советская власть плюс электрификация всей страны» (Ленин, 1970а, с. 159) – эта формула технологического детерминизма имеет глубокие основания. Любой процесс производства требует затрат энергии. Электроэнергия – это универсальная форма энергии, пригодная для передачи на дальние расстояния и преобразования в любую другую форму энергии с высоким кпд. Поэтому энергосистема оказывается неограниченно масштабируемым технологическим процессом – цехом «единой фабрики». Электроэнергия не обменивается, а распределяется, необратимо расходуясь в производственных процессах, ее трудно аккумулировать в больших объемах, поэтому баланс энергии измеряется в физических единицах. Таким образом, рыночная рациональность сменяется инженерной рациональностью проектирования электрооборудования и энергосистем.

ГОЭЛРО был первым опытом системного макроэкономического планирования: помимо долгосрочной программы строительства сети районных электростанций осуществлялось рациональное размещение производства с учетом специализации экономических районов, реконструкция транспорта и металлургии. Советская индустриализация с самого начала задумывалась и осуществлялась как сдвиг отраслевой структуры народного хозяйства. Внедрялась не отдельная техническая инновация, а сразу целостная система машин. Механизм относительной прибавочной стоимости оказывается слишком медленным для технического перевооружения. Локальная инновация не может слишком сильно отклоняться от общего уровня, иначе окажется невостребованной, а скорость ее распространения ограничена нормой относительной прибавочной стоимости, ведь тиражирование инновации оплачивается дополнительной прибылью, которую она приносит. Само согласованный комплекс технологических инноваций в меньшей степени зависит от предшествующего уровня, но требует разработки системы стандартов «сверху». Динамический межотраслевой баланс планируется не под текущие, а под будущие потребности. Схематично процедура директивно-целевого планирования может быть описана следующим образом. Под заданный целевой уровень конечного потребления по коэффициентам затрат вычисляется необходимый прирост генерации электроэнергии и выплавки металла, а также рост объема добычи полезных ископаемых. Прирост генерирующих и металлургических мощностей в свою очередь определяет объем выпуска продукции энергетического и тяжелого машиностроения, для обеспечения которого необходимо расширить станочный парк. Цикл планирования замыкается, что, собственно, и выражается уравнениями межотраслевого баланса. Оптимальный план – это собственный вектор матрицы затрат с положительными компонентами – по теореме Перрона-Фробениуса (Гантмахер, 1967) такой собственный вектор существует для всякой матрицы с положительными элементами и является единственным, причем ему соответствует наибольшее собственное число, что, собственно, и определяет темпы роста. Вычислительную эффективность планированию придает обратное движение по уровню пределов. Целевой уровень выпуска машиностроительного оборудования распределяется согласно компонентам собственного вектора по специализированным отраслям машиностроения – станкостроению, энергетическому, тяжелому и транспортному

машиностроению, что определяет прирост производственных мощностей машиностроения, энергетики, металлургии с добывающей промышленностью и транспорта соответственно, а значит, задает прирост производства первичной энергии и ее преобразование через последовательность пределов в инвестиции и конечное потребление. Таким образом, централизованное планирование обеспечивало концентрацию инвестиций в машиностроение выше равновесия под будущее, а не текущие потребности, что позволяло форсировать темпы роста и гарантировать устойчивый спрос на рабочую силу, создавая рабочие места в промышленности. В отсутствие безработицы исчезает и рынок рабочей силы, сменяясь тарифной сеткой и гарантированным правом на труд при свободе выбора профессии. Автоколебания циклических кризисов устраняются, обновление производства осуществляется планомерно, причем инвестиции в основные фонды промышленности и инфраструктуру, балансируются инвестициями в развитие человеческого потенциала – социальную сферу, науку, образование, что обеспечивает возрастание стоимости рабочей силы вместо ее падения.

Институты планирования в СССР складывались в два этапа: с принятием плана ГОЭЛРО и первого пятилетнего плана. Второй этап был логическим развитием первого – структурным сдвигом повышения доли инвестиционных отраслей и прежде всего машиностроения в балансе народного хозяйства. Межотраслевой баланс диалектически связан с отраслевой системой управления. Для каждой отдельной отрасли могут быть вычислены производственная функция и целевые показатели выпуска обладают натуральной счетностью. Например, работа энергетики оценивается в единицах мощности – мегатоннах условного топлива в год или гигаваттах установленных генерирующих мощностей. Цикл замены оборудования и обновления основных фондов при заданных планах выпуска синхронизируется с программой технологического перевооружения отрасли. В свою очередь отраслевые программы межотраслевым балансом объединяются в пятилетний план развития народного хозяйства, обеспечивающий синхронность ввода в строй производственных мощностей. Долгосрочные тренды развития на несколько пятилеток могут быть заданы комплексными программами научно-технического прогресса, которые начали разрабатываться с 70-х годов XX века. Институты планирования обеспечивают снятие капиталистических форм отчуждения самой возможностью программирования долгосрочных целей социально-экономического развития.

Отдельного рассмотрения требует процесс кооперации сельского хозяйства в 30-х годах XX века. Материально-техническая база второй промышленной революции предполагает механизацию и химизацию сельского хозяйства. Предпосылки механизации – изобретение дизельного двигателя внутреннего сгорания, сменяющего живую тягу и конвейерное производство тракторов и комбайнов. Предпосылка химизации – открытие процесса Габера, связывающего атмосферный азот в аммиак с последующей переработкой в азотные удобрения. Оптимальная форма организации индустриального сельского хозяйства – это государственный агрохолдинг, совхоз. Коллективизация была исторической формой социального компромисса между рабочим классом и крестьянством. Решение вопроса о земле – историческая задача предшествующего этапа развития – буржуазной революции. Правда это решение скорее отрицательное – формирование свободного рынка земли в конечном счете приводит к обезземеливанию фермеров и концентрации

земельного фонда в агрохолдингах, которые уже социалистическая революция призвана национализировать наряду с другими монополиями. Однако в реальной истории социалистические революции происходили в зоне зависимого развития на полупериферии и им приходилось искать решение земельного вопроса, специфичное для конкретной исторической ситуации. Таким решением для крестьянских стран, ставших на путь форсированного индустриального развития, является кооперация – обобществление механизированных сельхоз работ при сохранении парцеллярного приусадебного хозяйства. Социальная функция колхоза заключалась именно в поддержании крестьянского двора. Колхозная система в целом справлялась со своими функциями – неурожай больше не оборачивался голодом. Перегибы же начального периода коллективизации во многом были обусловлены ее вынужденно форсированным характером. Высокие темпы индустриализации определяются исключительно структурой инвестиций – станки делают станки – однако первый этап и только он требовал мобилизации всего прибавочного продукта общества, находящегося в состоянии аграрного перенаселения. Высокая фискальная нагрузка приводила к сравнительной слабости кооперативного сектора, однако в общем случае именно кооперация выступает социалистической альтернативой мелкотоварного рынка.

Итак, к трем институтам социал-демократического минимума социализм на собственной основе добавляет еще три описанных выше института:

1. Централизованное макроэкономическое планирование сдвигов структуры межотраслевого баланса, заменяющее рынок капитала.
2. Организация отраслей как «цехов единой фабрики» форме сетей распределения производственных мощностей по аналогии с единой энергетической системой, заменяющая корпоративные монополии.
3. Кооперация, заменяющая мелкотоварный рынок.

Иными словами, социализм – это рациональное завершение индустриализации.

Социализм и научно-технический прогресс

Динамика социалистического способа производства определяется технологическими сдвигами отраслевой структуры. Сбалансированный цикл обновления производственных мощностей и воспроизводства человеческого потенциала – ключевой результат планирования народного хозяйства. Основным источником технологических инноваций в конечном счете выступает фундаментальная наука. Только открытие новых физических принципов позволяет повысить параметры производственных процессов – производительность труда, энерговооруженность, КПД и т.д. Научные теории обеспечивают связность приборно-инструментальной базы (Latour, 1987) будучи конкретно-всеобщими математическими моделями конкретно-эмпирических процессов. В свою очередь приборно-инструментальная база с предельными параметрами позволяет экспериментально открывать новые природные закономерности. Так в самых общих чертах работает цикл накопления научного знания, отличный от цикла накопления капитала. В сфере идеального на смену накоплению денежных знаков и меновой стоимости приходит прирост научного знания – частные научные теории сменяются более универсальными и точными (Михайлов, 2023). В сфере материального производства экстенсивный рост

основных фондов сменяется их интенсивным обновлением с повышением параметров технологии. На этапе второй промышленной революции наука стала опосредованной производительной силой, обеспечивая инженерные расчеты. На этапе третьей научно-технической революции наука становится непосредственной производительной силой общества, как и было спрогнозировано Марксом (Маркс, 1968) – развитие материального производства становится невозможным без фундаментальных научных исследований. Атомная энергетика и ядерное оружие требуют знания квантовой механики как основы нейтронной и ядерной физики, механики сплошных сред, радиохимии, материаловедения и ряда смежных дисциплин. Разработка ракетной и реактивной техники также потребовала научных исследований в области аэродинамики, материаловедения, теории управления и т.д. Наконец в основе микроэлектроники и вычислительной техники лежат такие фундаментальные дисциплины как физика твердого тела и теория алгоритмов. Основа военной мощи сверхдержав – межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками – соединяют в себе все три базовые технологии XX века. Причем, если измерять производительные силы в мегатоннах, то мир социализма добился больших успехов при меньших ресурсах. Достижение военно-технологического паритета с «коллективным Западом», превосходящим СССР по ресурсам, было необходимым условием выживания, и успешное решение этой задачи наряду с инвестиционными и социальными целями, несмотря на вынужденную экономию на потреблении и услугах за пределами жизнеобеспечения и социального развития, следует рассматривать как признак эффективности плановой модели хозяйства.

Особенностью научно-технической революции является ее перманентный характер. Так, на протяжении жизни одного поколения людей смена технологических поколений осуществлялась несколько раз. Два базовых эволюционных механизма научно-технического прогресса – это перенос функциональной структуры производства на субстрат новых физических процессов и дуальное изменение функции при сохранении структуры. Особенно ярко смена физического субстрата при расширенном воспроизводстве функциональности проявилась в развитии вычислительной техники. Лампы, транзисторы, интегральные схемы и микропроцессоры с увеличивающейся плотностью элементов на кристалле сообразно закону Мура образуют последовательность поколений компьютеров. Также выделяют несколько поколений реактивной авиации, атомных подводных лодок и энергетических реакторов. Например, помимо трех поколений реакторов ВВЭР отличающихся количественными характеристиками, прежде всего мощностью и уровнем безопасности, реакторы на быстрых нейтронах отличаются качественно, позволяя замкнуть ядерный топливный цикл. Переход к сверхкритическим параметрам пара, газовым турбинами и атомным реакторам в энергетике это примеры технологических сдвигов, порожденных наукой. В свою очередь сама фундаментальная наука в эпоху НТР перешла к индустриальной организации научно-исследовательских институтов и потребовала значительных капиталовложений в экспериментальное оборудование. Так под нужды экспериментальной физики создавались целые отрасли промышленности: производство клистронов для ускорительной техники, сверхпроводящих магнитов для ускорителей и токамаков, космические аппараты для астрофизических и планетологических исследований. Высокая доля инвестиций в фундамен-

тальные НИОКР находится за пределами рыночной рациональности – конечной целью является не ожидаемая прибыль, а рост научного знания. Цикл преобразования открытия нового физического эффекта в воспроизводимую технологию и технологии в серийно выпускаемое изделие реализовывался в организации научно-производственного объединения. Реальный социализм успешно реализовывал смену технологических поколений на протяжении четырех послевоенных десятилетий не только в максимально наукоемкой сфере ВПК, добившись лидерства в ряде направлений – препятствием к достижению безусловного превосходства над кейнсианской моделью смешанной, т.е. включающей элементы того же самого социализма, экономики по всем направлениям были не сколько организационные, сколько ресурсные ограничения.

Описанную выше принципиальную схему организации научно-технического прогресса при социализме можно сравнить с реализацией автоматического обновления программного обеспечения, реализованной на человеко-бумажной машине. Внутренняя логика развития научно-технической революции, примененная к ней самой, предполагает перенос функции «машины из людей» (Mumford, 1967) на электронный носитель. Конструкторская документация на каждое техническое устройство разрабатывается в цифровом формате с помощью системы автоматизированного проектирования (САПР). Технологическая карта каждого изделия представляет собой последовательность операций, выполняемых специализированными агрегатами. Таким образом, возникает гипертекст конструкторской документации: оборудование производит отдельную технологическую операцию и само производится последовательностью технологических операций. На основе графа производственных операций можно построить матричное уравнение баланса и оптимизировать алгоритм воспроизводства техносферы по затратам времени или энергии. Промышленное производство можно уподобить системе конвейеров, собирающих собственные элементы. В пределе автоматизации человеческий труд вытесняется заменой конвейера гибкими автоматизированными поточными линиями, роботами, 3D-принтерами т.д. Рабочего заменяет программист, разрабатывающий драйверы для всех этих устройств, инженерия базируется на САПР, а управление народным хозяйством реализуется как надстройка над системами автоматизированного проектирования. Таким образом, информатизация развертывается на трех уровнях:

1. Автоматизации производства – разработка программного обеспечения для периферийных устройств.
2. Автоматизация проектирования и программирования – разработка прикладного программного обеспечения.
3. Автоматизация государственного управления – разработка сервисов электронного правительства.

Амбициозные проекты автоматизации планирования, соответствующие верхнему третьему уровню информатизации, подобные ОГАС Глушкова (Глушков, Валах, 1981) вряд ли могли быть реализованы на элементной базе даже 80-х годов, не говоря уже о 70-х и тем более 60-х. В конце концов, сервис подобный «Госуслугам» реализуется на базе web 2.0, однако в действительности был запущен десятилетием позже с распространением широкого доступа к интернету, реализация же аналога на базе web 1.0 или в более раннюю эпоху была бы весьма нетривиальной

задачей. Тем не менее отдельные подсистемы, в частности, автоматизированная система плановых расчетов (АСПР) Госплана, были реализованы (Сафронов, 2019). Современный уровень технологий потенциально позволяет объединить все промышленное оборудование в «интернет вещей», так что задачи информатизации сохраняют свою актуальность.

Производство и потребление информации носит непосредственно общественный характер, поскольку осуществляется в рамках коммуникативной деятельности. Количество и качество информации не убывает при обмене. Отдав одно яблоко другому, у участников обмена на двоих остается одно яблоко. Поделившись с другим идеей, появляется две идеи, а то и более. Отсюда следует общественный характер производства – положительная отдача от масштаба коммуникативной сети. Издержки копирования пренебрежимо малы в сравнении с издержками разработки. Убывание издержек с числом потребителей ведет к непосредственно общественному характеру потребления. Общественная собственность на информацию, присущая социализму, реализуется в четырех принципах свободного программного обеспечения, сформулированных Р. Столменом (Stallman, 2015): свободе использования, свободе изучения, свободе распространения и свободе производства (модификации). Трагедия СССР состояла в том, что когда эти идеи были впервые сформулированы, чисто политические решения 1987-88 гг. запустили демонтаж социализма. Частная собственность на информацию – это отчуждение всеобщего интеллекта и потому именно социализм мог бы воспринять открытую стратегию разработки программного обеспечения для завершения целостности развития научно-технической революции.

В настоящее время объективный процесс информатизации подошел к своей кульминации – на основе больших языковых моделей был разработан слабый искусственный интеллект, прошедший тест Тьюринга. В основе больших языковых моделей лежат статистические связи между словами, выражающие семантику (Козырев, 2024), моделирующую человеческое отношение к миру. Э.В. Ильенков в своей критике возможности алгоритмического искусственно интеллекта предсказал статистический искусственный интеллект. «Чтобы сотворить искусственный ум, хотя бы равноценный человеческому, придется создавать вовсе не модель отдельного «мыслящего тела», не модель индивида, а модель всего того грандиозного «тела» культуры, внутри которого индивид с его двадцатью миллиардами клеток мозга сам представляет собою всего-навсего только «клетку», которая сама по себе способна «мыслить» так же мало, как и отдельный нейрон...» (Ильенков, 1968, с. 305). Нейросети моделируют если не всю культуру, то отдельные ее крупные блоки – массивы текстов, изображений и т.д. Социальная сущность человека начинает опредмечиваться в системах искусственного интеллекта. Вторая промышленная революция завершила процесс механизации физического труда. Механизация физического труда сменилась его автоматизацией в ходе третьей научно-технической революции. Информатизация как развитие последней запустила процесс механизации умственного труда. В ходе четвертой научно-технической революции автоматизации подлежат уже умственный труд и творческие способности человека. Закономерности научно-технического прогресса, определяющие новейший этап истории (Михайлов, 2021), действуют не только на «неорганическое тело человека» – вектор техноэволюции развернется извне вовнутрь. С одной стороны, это су-

лит грандиозные перспективы улучшения качества жизни человека, связанные не только с организацией полностью безлюдных производств и материальным изобилием, но и с радикальным продлением жизни и повышением когнитивных способностей, обусловленных совершенствованием генетики и физиологии человеческого организма, использованием нейроинтерфейсов, а в отдаленной перспективе и с возможностью переноса психики на иной физический субстрат с целью достижения «цифрового бессмертия». С другой стороны, таит немалые опасности неизбежного возрастания антагонистических противоречий в условиях социального отчуждения от замещения качественных рабочих мест искусственным интеллектом, до применения ИИ в военных целях. Коммунизм оказывается необходимым условием успешного прохождения человечеством технологической сингулярности.

Этапы становления институтов социализма могут быть сведены в одну таблицу.

Таблица 1
Этапы становления институтов социализма

Дата	Базис	Структура	Функция
1918	Финансово-промышленные монополии	Формальное обобществление	Упразднение праздных классов
1918	«Диктатура развития»	Монополия внешней торговли	Выход из ловушки зависимого развития
1918	Единая трудовая школа, система Семашко, АН СССР и т.д.	Социальная сфера	Развитие человеческого потенциала
1920	ГОЭЛРО	Макроэкономическое планирование	Структурные сдвиги МОБ без кризисов
1928-32	Повышение доли машиностроения	Отраслевое планирование	Проектирование отраслей «сверху»
1929-32	Механизация и химизация сельского хозяйства	Кооперация	Решение земельного вопроса
1940-е-1960-е	Атомный и космический проекты	Наука как непосредственная производительная сила	Научно-техническая революция
С 1980-х	Микроэлектроника и информационные технологии	Открытый исходный код	Информатизация
Н.В.	Искусственный интеллект	Коммунизм?	Трансгуманизм?

Таблица 1 построена на принципах технологического детерминизма – соответствия технологического базиса и институциональной структуры. Технологический детерминизм – детерминизм коррелятивного типа, поэтому с появлением новой технологии институты не возникают автоматически. Соответствие означает лишь то, что для данной материально-технической базы указанная форма организации производства является оптимальной с точки зрения развития производительных сил. Принципы функционирования институтов описаны конструктивно. Указано какую именно функцию выполняет каждый институт и период, когда он возник, за исключением последнего возникающего этапа. Предъявлена целостная система – предшествующие блоки включаются в последующие как подсистемы. В этом

смысле «теорему существования» можно считать доказанной социализм не только возможен, но и необходим.

Реальные общества могут отклоняться от своих идеальных типов. Отклонения СССР от реконструкции его собственного идеального типа объяснимо начальными условиями. Для того чтобы от нулевого уровня 1920-1922 выйти на стратегический паритет в 1973-77 необходимо развиваться быстрее и эффективнее. Напротив, социальная ориентация кейнсианской модели невозможна без элементов социализма. Неолиберальный поворот, включая его крайнюю форму рыночных реформ в СССР и России, оказался доказательством от противного: по мере демонтажа элементов социального государства ухудшались параметры развития капитализма, а для РФ восстановление социально-экономических показателей до уровня РСФСР потребовало порядка четверти века. Поздний капитализм эксплуатирует посткапиталистические элементы (Бузгалин, Колганов, 2015), находясь, таким образом, в одном гомологическом ряду с абсолютизмом раннего Нового времени и эпохи Просвещения, присваивающего прибавочную стоимость товарного производства в интересах землевладельцев через механизм денежной ренты. Если допустить определенную вольность сослагательного наклонения истории, капитализм мог бы начаться как свободный рынок мелких фермеров и ремесленников еще в эпоху пороха, достичь зенита в эпоху пара и завершиться с изобретением электродвигателя, выполнив тем самым историческую миссию порождения индустрии. Социализм же начинается с электрификации как альтернатива монополистическому капитализму, развивается на собственной основе в эпоху НТР и завершается информатизацией, увенчанной искусственным интеллектом. Охватывая два больших технологических уклада второй промышленной и третьей научно-технической революций, социализм оказывается очень динамичным, но исторически коротким способом производства. В этом и проявляются свойства убывания отчуждения. Все предшествующие способы производства были своеобразными плотинами на пути потока истории, замкнутыми кругами воспроизводства, в сущности, одних и тех же отчужденных отношений. Управляя сменой технологических поколений вплоть до изменения сущности человека, социалистический способ производства завершает «предысторию» человечества.

Заключение

Разворачивающийся в настоящее время глобальный кризис капитализма, пережившего свои исторические сроки на целую эпоху, налагает особую ответственность на левое общественно-теоретическую мысль. На заре советской власти большевикам сильно помогло то, что у них был план ГОЭЛРО. При этом ГОЭЛРО не был в чистом виде «домашней заготовкой», хотя быстроте выработки плана способствовал многолетний опыт Кржижановского и Красина в области электротехники. В позднем СССР ОГАС так и не стал вторым ГОЭЛРО, оставшись одной из отраслевых программ. Разумеется, информатизация не означала бы одномоментного наступления коммунизма, но правильное выявление точки сборки научно-технического прогресса составляет необходимое условие решения задач развития. Критика проблем и противоречий современного состояния общества остается первоочередной задачей научного исследования. Однако любой науке полезно иметь и прикладное, инженерное измерение. Поэтому проектирование и конструирование буду-

щего необходимо, несмотря на то что история потом скорректирует эти планы. Особенно важная сейчас стратегия развития искусственного интеллекта, развивающая принципы открытого кода. В конце концов, базы данных на которых обучаются нейросети, будучи продуктом всеобщего труда, должны быть общественным, а не частным достоянием, как и результаты обучения. Возможно, этого недостаточно, чтобы человек и его развитие были целью, а не только средством – будущее проблема открытая. Однако от качества программ и принимаемых решений зависит, завершится ли современный этап развития человечества антропоцидом или новым уровнем развития.

ЛИТЕРАТУРА

- Бузгалин А.В.* Колганов А.И. Глобальный капитал. М.: УРСС, 2015. – 904 с.
- Гантмахер Ф.Р.* Теория матриц. М.: Наука, 1967. – 576 с.
- Глушков В.М., Валах В.Я.* Что такое ОГАС? М.: Наука, 1981. – 160 с.
- Ильенков Э.В.* Об идолах и идеалах. М.: Политиздат, 1968. – 318 с.
- Красин Л.Б.* Плановое хозяйство и монополия внешней торговли. М.: Плановое хозяйство, 1925. – 38 с.
- Козырев С.В.* «Модель типа Лотки–Вольтерры с мутациями и порождающие соревновательные сети» // Теоретическая и математическая физика. 2024. Т. 218. № 2. С. 320-329. DOI: <https://doi.org/10.4213/tmf10533>
- Ленин В.И.* Империализм, как высшая стадия капитализма (Популярный очерк). В.И. Ленин. Пол. Собр. Соч. 5-е изд. Т. 27. М.: Политиздат, 1969а. – 643 с.
- Ленин В.И.* Доклад на собрании большевиков - участников всероссийского совещания советов рабочих и солдатских депутатов 4 (17) апреля 1917 г. В.И. Ленин. Пол. Собр. Соч. 5-е изд. Т. 31. М.: Политиздат, 1969b. – 671 с.
- Ленин В.И.* Задачи пролетариата в данной революции (Проект платформы пролетарской партии). В.И. Ленин. Пол. Собр. Соч. 5-е изд. Т. 31. М.: Политиздат, 1969с. – 671 с.
- Ленин В.И.* Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. В.И. Ленин. Пол. Собр. Соч. 5-е изд. Т. 33. М.: Политиздат, 1969d. – 433 с.
- Ленин В.И.* Грозная катастрофа и как с ней бороться. В.И. Ленин. Пол. Собр. Соч. 5-е изд. Т. 34. М.: Политиздат, 1969е. – 584 с.
- Ленин В.И.* VIII Всероссийский съезд советов 22-29 декабря 1920 г. Доклад всероссийского центрального исполнительного комитета и совета народных комиссаров о внешней и внутренней политике 22 декабря. В.И. Ленин. Пол. Собр. Соч. 5-е изд. Т. 42. М.: Политиздат, 1970а. – 606 с.
- Ленин В.И.* О кооперации. В.И. Ленин. Пол. Собр. Соч. 5-е изд. Т. 45. М.: Политиздат, 1970b. – 729 с.
- Ленин В.И.* О нашей революции (По поводу записок Н. Суханова). В.И. Ленин. Пол. Собр. Соч. 5-е изд. Т. 45. М.: Политиздат, 1970с. – 729 с.
- Ленин В.И.* Лучше меньше, да лучше. В.И. Ленин. Пол. Собр. Соч. 5-е изд. Т. 45. М.: Политиздат, 1970d. – 729 с.
- Ленин В.И.* Очередные задачи Советской власти. В.И. Ленин. Пол. Собр. Соч. 5-е изд. Т. 36. М.: Политиздат, 1974. – 741 с.

Маркс К. Капитал. Т. 3. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2. Т. 25-2. М.: Политиздат, 1962. – 551 с.

Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг. К. Маркс и Ф. Энгельс Соч. Изд. 2. Т. 46. М.: Политиздат, 1968. – 618 с.

Михайлов А.И. Вековые тренды социального отчуждения // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2018. № 5. С. 94-107. EDN: YPLZTF

Михайлов А.И. Механизмы социальной эволюции и периодизация исторического процесса // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2021. № 6. С. 81-97. EDN: JWSSUE

Михайлов А.И. Прогресс науки: специализация или универсализация // Эпистемология и философия науки. 2023. Т. 60. № 2. С. 50-57. DOI: <https://doi.org/10.5840/eps202360222>

Сафронов А.В. Автоматизированная система плановых расчетов Госплана СССР как необходимый шаг на пути к общегосударственной автоматизированной системе учета и обработки информации (ОГАС) // Экономическая история. 2019. Т. 15. № 4. С. 395-409. DOI: 10.15507/2409-630X.047.015.201904.395-409

Сталин И.В. К вопросам ленинизма. Т. 8. М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 1948. – 401 с.

Latour B. Science in action: how to follow scientists and engineers through society. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1987. – 274 p.

Mumford L. The Myth of the Machine. Technics and Human Development. 1967. Harcourt, Brace, Jovanovich, New York, 1967. – 352 p.

Stallman R. Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman (Third ed.). Boston, Massachusetts, USA: GNU Press, 2015. – 293 p.

Информация об авторе

Михайлов Андрей Игоревич – кандидат философских наук, научный сотрудник Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(mikhailov1984@gmail.com) (elibrary AuthorID: 849359) (ORCID: 0009-0003-7221-207X)

REFERENCES

- Buzgalin A.V. Kolganov A.I.* Global capital. М.: URSS, 2015. – 904 p. (In Russ.)
- Gantmacher F.R.* Theory of matrices. М.: Nauka, 1967. – 576 p. (In Russ.)
- Glushkov V.M., Valakh V.Ya.* What is OGAS? М.: Nauka, 1981. – 160 p.
- Ilyenkov E.V.* About idols and ideals. М.: Politizdat, 1968. – 318 p. (In Russ.)
- Krasin L.B.* Planned economy and the monopoly of foreign trade. М.: Planned economy, 1925. – 38 p. (In Russ.)
- Kozyrev S.V.* «The Lotka–Volterra type model with mutations and generating competitive networks». Theoretical and Mathematical Physics. 2024;218(2):320-329. DOI: <https://doi.org/10.4213/tmf10533> (In Russ.)
- Latour B.* Science in action: how to follow scientists and engineers through society. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 1987. – 274 p.

Lenin V.I. Imperialism as the highest stage of capitalism (A popular essay). In: V.I. Lenin. Gender. Collected Works. 5th ed. Vol. 27. M.: Politizdat, 1969a. – 643 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Report at the meeting of the Bolsheviks – participants of the All-Russian meeting of Soviets of workers' and soldiers' deputies on April 4 (17), 1917. In: V.I. Lenin. Paul. Collected Works. 5th ed. Vol. 31. M.: Politizdat, 1969b. – 671 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Tasks of the proletariat in this revolution (Draft platform of the Proletarian Party). In: V.I. Lenin. Pol. Collected Works. 5th ed. Vol. 31. M.: Politizdat, 1969c. – 671 p. (In Russ.)

Lenin V.I. The State and the Revolution. The Marxist doctrine of the State and the tasks of the proletariat in the Revolution. In: V.I. Lenin. Paul. Collected Works. 5th ed. Vol. 33. M.: Politizdat, 1969d. – 433p.(In Russ.)

Lenin V.I. The impending catastrophe and how to deal with it. In: V.I. Lenin. Paul. Sobr. Soch. 5th ed. Vol. 34. M.: Politizdat, 1969e. – 584 p.(In Russ.)

Lenin V.I. VIII All-Russian Congress of Soviets December 22-29, 1920 Report of the All-Russian Central Executive Committee and the Council of People's Commissars on foreign and domestic policy on December 22. In: V.I. Lenin. Paul. Collected Works. 5th ed. Vol. 42. M.: Politizdat, 1970a. – 606 p.(In Russ.)

Lenin V.I. About cooperation. In: V.I. Lenin. Paul. Collected Works. 5th ed. Vol. 45. M.: Politizdat, 1970b. – 729 p.(In Russ.)

Lenin V.I. On our Revolution (About N. Sukhanov's notes). In: V.I. Lenin. Paul. Sobr. Soch. 5th ed. Vol. 45. M.: Politizdat, 1970c. – 729 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Better less, yes better. In: V.I. Lenin. Paul. Sobr. Soch. 5th ed. Vol. 45. M.: Politizdat, 1970d. – 729 p. (In Russ.)

Lenin V.I. The next tasks of the Soviet government. In: V.I. Lenin. Paul. Sobr. Soch. 5th ed. Vol. 36. M.: Politizdat, 1974. – 741 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. Vol. 3. In: K.Marx and F.Engels. Soch. Ed. 2nd. Vol. 25-2. M.: Politizdat, 1962. – 551 p. (In Russ.)

Marx K. Economic manuscripts of 1857-1859. In: K. Marx and F. Engels. Soch. Ed. 2nd. Vol. 46. M.: Politizdat, 1968. – 618 p.(In Russ.)

Mikhailov A.I. Age-old trends of social exclusion. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7: Filosofiya=Moscow University Bulletin. Series 7. Philosophy. 2018;(5):94-107. EDN: YPLZTF (In Russ.)

Mikhailov A.I. Mechanisms of social evolution and periodization of the historical process. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7: Filosofiya=Moscow University Bulletin. Series 7. Philosophy. 2021;(6):81-97. EDN: JWSSUE (In Russ.)

Mikhailov A.I. Progress of science: specialization or universalization. Epistemologiya i filosofiya nauki=Epistemology and philosophy of science. 2023;60(2):50-57. (In Russ.)

Mumford L. The Myth of the Machine. Technics and Human Development. 1967. Harcourt, Brace, Jovanovich, New York, 1967. – 352 p

Safronov A.V. The automated system of planned calculations of the USSR State Planning Committee as a necessary step towards a nationwide automated system of accounting and information processing (OGAS). Russian Journal of Economic History=Economic History. 2019;15(4):395-409. DOI: 10.15507/2409-630X.047.015.201904.395-409 (In Russ.)

Stalin I.V. On the issues of Leninism. Vol. 8. M.: OGIZ; State Publishing House of Political Literature, 1948. – 401 p. (In Russ.)

Stallman R. Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman (Third ed.). Boston, Massachusetts, USA: GNU Press, 2015. – 293 p.

Information about the author

Andrey I. Mikhaylov – PhD in Philosophy, Researcher at Lomonosov Moscow State University, Faculty of Philosophy, Center for Modern Marxist Studies, Moscow, Russia.

(mikhailov1984@gmail.com) (elibrary AuthorID: 849359) (ORCID: 0009-0003-7221-207X)

Статья поступила в редакцию: 15.05.2024; одобрена после рецензирования: 28.08.2024; принята к публикации: 11.09.2024.